

SFINTELE ICOANE ȘI FUNDAMENTELE ACESTORA – REPERE ISTORICE ȘI TEOLOGICE ASUPRA CULTULUI ICOANEI –

 DUMITRU-ADRIAN CIUREA *

<https://orcid.org/0000-0001-7249-2997>

1. INTRODUCERE

Cultul sfințelor icoane a reprezentat și reprezintă încă un subiect controversat în dialogurile interconfesionale creștine. Tema aceasta este una complexă, atât din punctul de vedere al conținutului dogmatic, cât și din punct de vedere istoric. Polemica în jurul cinstirii icoanelor a început în perioada târzie a Bisericii Primare și a culminat cu întrunirea la Niceea a celui de al șaptelea Sinod Ecumenic, în anul 787. S-ar crede însă că odată cu acest sinod s-au rezolvat toate problemele puse de iconoclaști, însă, din păcate, situația a rămas destul de tensionată. Au mai existat și sinoade conexe cu referire la cultul sfințelor icoane fără însă a se putea stabili o practică și o credință unitară pentru întreaga creștinătate. Ca mărturie a acestui deznodământ stau astăzi multitudinea de culte protestante și neoprotestante care militează cu acrivie și foarte multă vervă împotriva icoanelor.

În ceea ce privește factorii responsabili de apariția contextului în care se găsește Biserica veacurilor VII-IX, vorbim despre câteva nelămuriri fundamentale, care prezentau particularități diferite în Răsărit față de Apus. Iconoclasmul nu a prins rădăcini în Occident datorită papei Grigorie cel Mare, cel care a definit icoana ca fiind o Biblie pentru cei neștiutori de carte. Cu toate acestea, modul în care apusenii priveau icoana nu era unul identic cu percepția pe care o avem noi astăzi asupra ei. Prin cinstirea icoanelor, creștinismul occidental nu înțelegea neapărat o împărtășire harică din sfințenia celui pictat¹. Astfel, apar mai multe nelămuriri cu privire la modul în care ar trebui să se raporteze creștinul la icoană ca obiect latreutic. Este icoana prezența reală a sfântului reprezentat? Este cultul icoanei un cult

* Student la Facultățile de Teologie Ortodoxă și Limbi clasice din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

¹ În legătură cu acest aspect se poate urmări augmentarea caracterului artistic al icoanelor în tradiția Apuseană. Un studiu succint, dar pertinent este acesta: DESPINESCU, ANTON, „Cultul icoanelor în Biserica Occidentului”, în *Cinstirea Sfințelor Icoane în Ortodoxie*, Trinitas, Mănăstirea Neamț, 2007, pp. 314-324.

asemănător idolatriei? Este icoana ceva între cei doi poli de mai sus, un factor de delimitare a contextului liturgic și nimic mai mult? De la aceste nelămuriri de ordin dogmatic se ajunge și la nelămuriri de ordin practic: sub ce formă se cuvine să fie icoaneleenerate? Este potrivit să se folosească tămâie și lumânări? Este de ajuns simpla închinare și sărutare?² În linii mari, acestea sunt semintele care au dus la încolțirea conflictului dintre partida iconoclastă și cea iconodulă, lipsa de structură, de sistem, care să traseze limitele dogmatice și practice ale cultului icoanei.

Această lucrare își propune, pe cât posibil, să facă o reiterare sumară a desfășurării evenimentelor marcante pentru istoria Icoanei și să prezinte câteva temeuri fundamentale și argumente practice pentru cinstirea Sfințelor Icoane. Parcursul lucrării cunoaște patru segmente de conținut, și anume: istoric, repere biblice, temeuri dogmatice și argumente practice, urmate de cuvenitele concluzii.

2. REPERE ISTORICE

2.1. PERIOADA PRENICEANĂ

2.1.1. MĂRTURII SCRISE

Istoria din jurul polemicii iconoclaste este una vastă, ce se întinde pe parcursul a câteva secole și cuprinde mai multe sinoade locale și lucrări importante. Probabil cea mai justă modalitate de a împărți această perioadă ar fi luarea ca punct de referință Sinodul al VII-lea Ecumenic. Astfel, vom vorbi despre izvoare istorice preniceene și postniceene, cu mențiunea că este vorba despre al doilea Sinod Ecumenic ținut la Niceea, iar nu despre primul.

În conștiința neavizată rumorile cu privire la cultul iconografic apar nu cu mult înainte de Sinodul al VII-lea Ecumenic și dispar odată cu întrunirea acestuia. Starea de fapt a situației este una ce are însă implicații mult mai adânci și reverberații mult mai îndepărate. În ceea ce privește lucrările mai cunoscute pe această temă, se amintesc *Livada duhovnicească* a lui Ioan Moschos, datată în jurul anului 634, în care iconoclasmul este condamnat mai aspru chiar decât curvia. O consemnare asemănătoare îi aparține lui Adamnan, care în lucrarea sa, *De locis sanctis*, amintește faptul că pe la anul 684 unui pelerin galic în Răsărit i se prezenta destinul nefast al acelora care distrugeau icoanele Sfântului Gheorghe și ale Fecioarei Maria³. Existența unor astfel de lucrări denotă faptul că iconoclasmul era un fenomen care lua amploare încă de la începutul secolului al VII-lea, ceea ce ne permite să presupunem că el a putut lua naștere chiar înainte de anul 600. În aceeași ordine de idei, pentru ca o îndoială să se generalizeze într-atât încât să-i fie atribuit o noțiune proprie (iconoclasmul) și să fie deja și osândită ca păcat, dacă nu chiar erezie, este nevoie de o perioadă considerabilă de timp.

2.1.2. SINOADE PRENICEENE

Conflictul la nivel oficial, instituțional, a fost provocat în chip formal în anul 726 de către împăratul bizantin Leon Isaurul printr-un decret emis la Constantinopol prin care interzicea venerarea icoanelor. Acest mod de operare în ceea ce privește practica bisericească era unul clandestin, de regulă hotărârile de asemenea anvergură luându-se la nivel sinodal. Răspunsul Apusului la acest decret a fost convocarea unui sinod roman în anul 731, care se pronunță în favoarea icoanelor având ca fundament un florilegiu bogat. Deși cei doi poli ai Bisericii Creștine, Constantinopolul – prin Leon al III-lea, și Roma – prin Sinodul din 731, luaseră poziții diametral opuse, situația devine cu adevărat tensionată abia după anul 750, pe fondul

² HENRY, CHADWICK, *Răsăritul și Apusul: O istorie a scindării creștinătății*, trad. de Irina Bazon, Doxologia, Iași, 2016, pp. 109-110.

³ *Ibidem*, pp. 115-116.

unor înfrângeri militare suferite de bizantini și de impasul economic în care Imperiul a fost adus ca urmare a acestor înfrângeri. În anul 754 împăratul Constantin Copronimul convoacă un sinod la Hieria, sinod ce se proclamă ca fiind ecumenic, fără participarea celorlalte patru patriarhii din pentarhie (Roma, Alexandria, Antiohia, Ierusalim). Episcopii fundamentau catolicitatea acestui sinod pe ortodoxia mărturisirii lor și pe autoritatea universală a împăratului bizantin. Acest sinod, așadar, ca răspuns pentru hotărârea sinodului din 731, se pronunță împotriva cinstirii icoanelor. Fervoarea disputelor pe această temă era departe de a se fi domolit. În jurul anilor 764-766, la curtea regelui franc au avut loc polemici aprinse pe marginea icoanelor, iar, mai apoi, în 769 se întrunește un alt sinod la Roma, convocat de papa Ștefan al III-lea care alcătuiește un nou florilegiu în favoarea venerării icoanelor și anatemizează Sinodul iconoclast de la Hieria⁴.

2.2. SINODUL DE LA NICEEA

Punctul culminant al conflictului pe marginea cultului icoanelor este reprezentat de întrunirea la Niceea a celui de al șaptelea Sinod Ecumenic. Sinodul a fost convocat de Împărăteasa Irina în 787 și a fost prezidat de Sfântul Tarasie Mărturisitorul, la acea vreme Patriarh al Constantinopolului. Acest sinod a condamnat iconoclasmul ca erezie⁵ și a restabilit cultul Sfințelor Icoane. Icoanelor, însă, nu le este atribuită adorarea, ci o cinstire similară cu cea a Sfintei Cruci, a Sfintei Evanghelii și a altor astfel de obiecte sfinte.

Cu toate că Sinodul al VII-lea a fost în mare măsură receptat ca fiind ecumenic, au existat totuși și reticențe cu privire la normativitatea caracterului său. Față de sinodul de la Hieria, sinodul de la Niceea avea să primească acordul Papei de la acea vreme, Hadrian I, dar fără ca acest fapt să fie consemnat printr-un act oficial. De cealaltă parte, episcopii franci constituiau o contrapartidă a susținătorilor sinodului de la Niceea, sinod pe care îl dezaprobau profund. Nemulțumirea lor nu era legată de universalitatea Sinodului, ci de conținutul hotărârilor sale. Francii considerau că prin acest sinod este încurajată folosirea superstițioasă a icoanelor, iar pentru ei singurul criteriu pentru ca un sinod să fie ecumenic era ortodoxia decretelor sale, fapt care, în opinia lor, era contestabil cu privire la Sinodul de la Niceea. Aceste reticențe se încadrează într-un context istoric mai larg ce are de a face cu dezbaterile referitoare la criteriile pe care un sinod trebuia să le îndeplinească pentru a primi calitatea de „ecumenic”⁶. Criteriile ecumenicității unui sinod nu fac obiectul temei noastre însă ceea ce trebuie să reținem, este că au mai rămas, chiar și după Sinodul al VII-lea de la Niceea, contestatari ai cinstirii sfințelor icoane.

2.3. PERIOADA POSTNICEENĂ

Sinodul convocat de binecredincioasa împărăteasă Irina, din păcate, nu a pus definitiv capăt pornirilor iconoclaste de la acea vreme. Astfel, în anul 813, împăratul Leon al V-lea a reinstaurat iconoclasmul în Imperiul Bizantin. Această atitudine împotriva icoanelor, la fel ca în vremea lui Leon Isaurul, era una ce se materializa la nivel legal prin existența unor interdicții de utilizare a icoanelor și a unor pedepse pentru cei ce îndrăzneau să încalce aceste interdicții. Față de perioada iconoclastă a lui Leon Isaurul, obida împăratului Leon al V-lea nu a fost una atât de aspră, în sensul în care s-au înregistrat mult mai puține martirizări și distrugereri de icoane. Împăratului Leon al V-lea i-a urmat la tron Mihail al II-lea, iar mai apoi Teofil, supranumit „iconoclastul”, aceștia au continuat politica iconomahă a lui Leon al V-lea disprețuind întru totul cultul icoanelor.

⁴ *Ibidem*, pp. 110-112.

⁵ Definiția dogmatică a Sinodului VII Ecumenic se poate găsi în volumul Sf. TEODOR STUDITUL, *Iisus Hristos prototip al Icoanei Sale*, trad. de Ioan Ică Jr., Deisis, Alba Iulia, 1994, pp. 191-195.

⁶ HENRY CHADWICK, *op. cit.*, pp. 114-115.

După moartea împăratului Teofil, ajunge la conducerea Imperiului împărăteasa Teodora în calitate de regentă a fiului său, Mihail al III-lea, care era minor. Teodora, fiind dreptcredincioasă și conștientizând ortodoxia icoanelor, la doar un an după urcarea ei pe tron convoacă un sinod iconodul. Astfel, în 843 are loc Sinodul local al IV-lea de la Constantinopol care restabilește cultul icoanelor, definește forma cuviincioasă de închinare la acestea și prevede pedepsirea celor ce refuză să cinstească sfintele icoane⁷. Această ultimă biruință a iconodulilor este comemorată în fiecare an în prima Duminică a Postului Mare, numită „Duminica Ortodoxiei”.

3. TEMEIURI BIBLICE ALE CINSTIRII SFINTELOR ICOANE

3.1. FUNDAMENTE VETEROTESTAMENTARE ALE SFINTELOR ICOANE

Acum, după ce am făcut o scurtă trecere în revistă a evenimentelor semnificative ce au marcat istoria Sfintelor Icoane, se cuvine să ne aplecăm asupra temeiurilor cinstirii Sfintelor Icoane. Vom începe într-o ordine logică, pornind de la Vechiul Testament. Aceasta și pentru că în legătură cu Legea Veche există cele mai multe rumori cum că în ea s-ar regăsi argumentul suprem pentru iconoclastism, și anume porunca a II-a din Decalog. Mai mult decât atât, la o privire superficială, cultul iudaic fiind suficient de diferit față de cultul creștin, este dificil de sesizat prezența vreunei „protoicoane”, practica cinstirii icoanelor fiind considerată exclusiv creștină.

Argumentarea pornește de la epicentrul problemei, și anume porunca a II-a din Decalog⁸. Motivul pentru care această poruncă a ridicat probleme este din cauza neînțelegerii contextului în care ea a fost formulată. Când vorbim, astfel, despre porunca a II-a trebuie să avem în vedere cel puțin două aspecte. Primul aspect ar fi faptul că întruparea Mântuitorului nu avusese loc. Ceea ce permite reprezentarea Fiului lui Dumnezeu în icoane este, vom vedea în capitoul următor, tocmai Întruparea Sa, ori acest lucru încă nu se înfăptuise. Este adevărat, Dumnezeu S-a arătat în multe chipuri poporului său, dar niciunul dintre acestea nu era unul direct. Așadar, simplist vorbind, nimeni nu putea să-L reprezinte pe Dumnezeu, fiindcă nimeni nu-L văzuse. Această logică este prezentă chiar și în creștinism, unde canoanele interzic anumite reprezentări ale lui Dumnezeu Tatăl, care este înfățișat ca un bătrân, pentru că Dumnezeu Tatăl nu S-a revelat niciodată astfel. Singura Icoană canonică a Sfintei Treimi este una cu fundament veterotestamentar. Al doilea aspect, pe care este necesar să-L avem în vedere când vorbim despre a doua poruncă a Decalogului, este predispoziția poporului ales către idolatrie. Poporul iudeu era înconjurat de popoare idolatre. Începând cu egiptenii, din a căror robie scapă, și până la canaanenii, cu care ajung să se amestece din pricina faptului că nu dau curs poruncii divine de a-i extermina, iudeii întâlnesc în peregrinarea lor doar popoare păgâne, idolatre, fapt care le ridică îndoieli cu privire la monoteismul lor. Unii teologi au ridicat supoziția, plauzibilă de altfel, cum că Dumnezeu nu s-a revelat în chip treimic în perioada vechiului Legământ tocmai din cauza acestei disponibilități a poporului iudeu de a cădea în politeism, de altfel, dacă privim în perspectivă, vedem că dogma Sfintei Treimi a fost o reală piatră de poticnire multe sute de ani pentru cei mai de seamă teologi ai Bisericii. Dacă avem cele două aspecte mai sus menționate în

⁷LYNDA, GARLAND, *Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, AD 527–1204*, London and New York: Routledge, 1999, pp. 95-108.

⁸ „Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujești, că Eu, Domnul Dumnezeuul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea și al patrulea neam, și Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele” (Ieșirea 20:4-6).

mente, putem înțelege interdicția din Decalog ca pe un demers mai degrabă pedagogic, iar nu ca fiind o interdicție principială, de substanță.

De altfel, aceasta nu putea fi o interdicție principială pentru faptul că însuși Dumnezeu se folosește de diferite chipuri, diferite ipostaze ale creației în arătările Sale din Vechiul Testament. În acest sens, avem teofania de la stejarul Mamvri, prima prefigurare a Sfintei Treimi, de altfel, și temeiul singurei icoane canonice de acest tip⁹. Aici textul ne spune că Dumnezeu s-a arătat lui Avraam sub înfățișarea a trei „Oameni”. Prefigurarea caracterului Treimic al lui Dumnezeu rezidă în aceea că deși el vedea trei „Oameni”, totuși Li se adresează la singular. Un alt asemenea caz este teofania de la Peniel¹⁰, care este una mai ambiguă chiar decât cea de mai sus. Textul ne dezvăluie faptul că patriarhului Iacov i s-a arătat „Cineva” Care S-a luptat cu el toată noaptea. Din dialogul ce urmează ne dăm seama că este vorba despre o teofanie. În ce formă și sub ce chip era acel Cineva rămâne însă o taină. Mai avem de asemenea și două cazuri de teofanii ce se folosesc de forme de-a dreptul incredibile, întrucât nu mai este vorba de o teofanie antropomorfă, nici macăr una zoomorfă, ci este cazul unor „întrupări fără de trup”. Cel puțin două astfel de teofanii pot fi identificate în Vechiul Testament. Prima dintre ele este cea cu rugul aprins, rugul care ardea și nu se mistuia și din care Dumnezeu îi vorbește lui Moise¹¹. Iar cea de a doua este cea de pe muntele Horeb, în care Dumnezeu se arată în chipul vântului care adie lin¹². Iată că, Însuși Dumnezeu se folosește de materie, de creație pentru a se revela lumii, așadar, acesta este un argument în plus pentru care trebuie să înțelegem porunca a doua doar în sensul proniator și pedagogic pe care l-am enunțat mai sus.

Trecând de la un plan mai degrabă abstract către unul pragmatic, observăm că și la nivelul latreutic, cultul divin conține un indiciu care este grăitor pentru practica cinstirii icoanelor din creștinism. Acest detaliu este adesea trecut cu vederea de cei ce nu ezită să folosească în mod ilegitim Vechiul Testament în argumentarea iconoclasmului. Este vorba despre porunca pe care i-o dă Dumnezeu lui Moise în privința perdelelor de la Templu care trebuiau țesute cu chipuri de heruvimi. Această prescripție nu este însă una pur decorativă, ci are valențe latreutice prin aceea că ele urmează a fi tămâiate de către preoți¹³.

3.2. FUNDAMENTE NOUTESTAMENTARE ALE SFINTELOR ICOANE

Primul, și cel mai de seamă argument noutestamentar pentru cinstirea Sfințelor Icoane este acela care marchează modificarea paradigmatică a perspectivei din Vechiul Testament. Dumnezeu S-a întrupat, Hristos s-a arătat lumii, iar din moment ce a fost văzut, în mod necesar El poate fi și reprezentat.

Un alt argument, ce reiese chiar din Evanghelie, este acela că Fiul Însuși este icoana Tatălui¹⁴, și vom vedea în capitolul următor că Tatăl este cel dintâi iconograf. Acest fapt, că Fiul este o Icoană a Tatălui îl afirmă și Sfântul Apostol Pavel¹⁵. Aici ar putea apărea totuși o nelămurire, deoarece în ceea ce privește pasajul din Coloseni, Sfântul Apostol Pavel folosește termenul de *chip*, în limba română. Trebuie precizat, așadar, faptul că în limba greacă *εἰκών* (în limba neogreacă pronunțat *icon*) înseamnă literalmente *chip*. Așadar, echivalența termenilor este indubitabilă.

Cu toate că în Noul Testament suntem martorii apogeei Revelației, care este Iisus Hristos, totuși, nu lipsesc teofaniile cu caracter simbolic, asemenea celor din Vechiul Testament. Știm

⁹ *Facere* 18:1-3.

¹⁰ *Facere* 32:24-30.

¹¹ *Ieșirea* 3:3-6.

¹² *III Regi* 19:11-12.

¹³ *Ieșirea* 26:1.

¹⁴ *Ioan* 12:45.

¹⁵ *Coloseni* 1:13-15.

că Duhul Sfânt se arată în chip de porumbel la Botezul Domnului¹⁶, iar Mântuitorul i se arată în chip de lumină orbitoare lui Saul pe drumul spre Damasc¹⁷. De altfel, Sfânta Tradiție ne spune și Biserica noastră mărturisește faptul că prima icoană a Maicii Domnului a fost pictată de Sfântul Apostol Luca. Totodată, s-au păstrat și așa-numitele icoane nefăcute de mână, dintre care pânda pe care s-a imprimat Chipul Mântuitorului¹⁸, și giulgiul din Torino¹⁹.

4. TEMEIURI DOGMATICE ȘI RAȚIUNI PRACTICE ALE SFINTELOR ICOANE

4.1. TEMEIURI DOGMATICE

Se cuvine să înaintăm cu prezentarea noastră către temeiurile dogmatice pentru care icoana reprezintă altceva decât un idol. Pentru a putea realiza acest deziderat este necesar să ne aplecăm iar asupra Vechiului Testament, utilizând însă o altă abordare. Întregul conglomerat de teofanii ne permite să facem o distincție între două concepte prezente în perioada precreștină. Este vorba despre noțiunea de simbol, în opoziție cu cea de idol. Simbolul²⁰ reprezintă revelarea în mod vizibil a unei însușiri privitoare la Dumnezeu. Fie că este vorba despre toiagul lui Aaron sau despre mielul pascal, aceste simboluri ne spun ceva despre Dumnezeu. Simbolul, totuși, este capabil să întrupeze doar o mică parte din Dumnezeu, fără a putea fi confundat cu Acesta. Pentru a lua un exemplu practic, relația dintre Dumnezeu și simbol este ca aceea dintre un om și reflexia lui în oglindă. Reflexia prezintă doar o parte a ceea ce se poate cunoaște despre om și nu poate fi niciodată confundată cu persoana însăși. În schimb, idolul este o parte a naturii care este privită în sine ca Dumnezeu în chip panteist. Această distincție corelată cu aspectele despre care vorbeam în capitolul referitor la Vechiul Testament evidențiază rolul pedagogic și proniator al interdicției din Decalog.

Icoana, în schimb, nu este nici idol și nici simbol, ci este o reprezentare a lui Dumnezeu care S-a întrupat, făcând vizibilă dumnezeirea Sa necircumscrișă prin intermediul omenității Sale circumscrișe. Acest principiu stă la baza reprezentării iconografice atât a Mântuitorului, cât și a sfinților, care dobândind asemănarea cu Hristos prin viața lor sfântă, posedă capacitatea ființială de a-L reflecta pe El în ei înșiși. Așadar, toate icoanele se întemeiază pe Întruparea Mântuitorului care potențează reprezentarea Sa, și a sfinților în care imaginea Lui se regăsește.

Interdicția veterotestamentară, dincolo de a fi un apel la logica elementară care impune că ceva ce nu este văzut, nu poate fi reprezentat, are și rolul de a atrage atenția cu privire la apofatismul lui Dumnezeu. De altfel, această interdicție nu poate fi una principială, esențială, întrucât Însuși Dumnezeu se arată a fi primul iconograf. Faptul că Dumnezeu L-a făcut pe om după Chipul Său nu înseamnă altceva decât că omul este o icoană vie a lui Dumnezeu. Omul este înrudit cu Dumnezeu prin suflet²¹ și poartă în parte atribute divine, precum iubirea, blândețea, smerenia, iar ele se desăvârșesc pe măsură ce omul dobândește asemănarea cu Arhetipul său.

¹⁶ Matei 3:16.

¹⁷ Fapte 9:3-6.

¹⁸ Sf. IOAN DAMASCHIN, *Dogmatica*, trad. de D. Fecioru, Scripta, București, 1993, p. 178.

¹⁹ Pentru un studiu amplu asupra giulgiului din Torino se recomandă LUIGI MALANTRUCCO, *Cum a murit de fapt Iisus*, trad. de Ioan Ică Jr., Deisis, Sibiu, 2013.

²⁰ Despre natura simbolului, o explicație edificatoare o dă părintele Alexander Schmemmann: „O realitate o descoperă pe alta, dar – și aceasta e foarte important – descoperă numai în măsura în care însuși simbolul este părtaș realității spirituale și e capabil să o întrupeze. Cu alte cuvinte, în simbol totul descoperă realitatea spirituală și în el totul e necesar pentru a o descoperi, însă nu întreaga realitate spirituală e descoperită și întrupată în simbol”. ALEXANDER, SCHMEMANN, *Euharistia Taina Împărăției*, trad. de Pr. Boris Răduleanu, Sophia, București, 2012, p. 50.

²¹ DUMITRU, STĂNILOAE, *Teologia Dogmatică Ortodoxă vol. 1*, EIBMBOR, București, 2010, pp. 406-411.

Astfel, conlucrarea dintre om și Dumnezeu în vederea mântuirii este, de fapt, desăvârșirea icoanei antropice a cărei pictare începe în Ziua a 6-a și care Îl are drept model pe Hristos.

Putința trupului omenesc de a fi suport pentru chipul lui Hristos este o dovadă clară că omul este făcut după Chipul lui Dumnezeu, acest Chip al lui Dumnezeu fiind vizibil în cea mai fidelă formă în persoana lui Iisus Hristos. Acesta este o mărturie în favoarea faptului că, pe lângă lucrarea de mântuire pe care Hristos o face asupra umanității, Întruparea are și un rol revelator. În Hristos se regăsesc deopotrivă chipul omenesc și modelul său dumnezeiesc, astfel, prin El, omului îi este pus în față arhetipul umanității. Omul trebuie să privească la Mântuitorul și să înțeleagă că Hristos, Adam cel nou, este împlinirea asemănării cu Dumnezeu spre care el trebuie să tindă.

Închinarea la icoane nu este idolatrie, așadar, pentru că între chip și arhetip se ascunde o legătură ontologică. Acest fapt îl putem observa și la nivelul rațiunii comune. Nu există o reprezentare a unui obiect, fără ca obiectul în sine să existe. Iar toate referirile la reprezentarea obiectului transferă în mod necesar atenția dinspre reprezentare spre arhetip. Sfântul Teodor Studitul argumentează acest fapt folosindu-se de existența corelativă dintre un corp și umbra sa. Nu poate exista un corp fără umbră, dar nici o umbră fără corp. Pentru a evidenția tendința transferării ideii dinspre chip spre arhetip, părintele Dumitru Stăniloae face o paralelă între relația dintre icoană și cel reprezentat și relația dintre o afirmație și subiectul acesteia²².

4.2. ARGUMENTUL SENZORIAL

Pe lângă temeiurile pe care le-am prezentat mai sus, am găsit de cuviință să expun și câteva rațiuni practice care stau la baza cultului Sfintelor Icoane. Prima se intitulează argumentul senzorial, și se referă la rolul psihologic pe care îl au icoanele pentru credincios. Adesea practicarea credinței creștine ne pune într-o situație dilematică. De multe ori ne aflăm în situația de a adera cu sufletul la niște concepte care sunt greu de înțeles cu mintea și care, în lipsa unei trăiri înalte, sunt greu de primit și în inimă. A vorbi despre Dumnezeu cel Întrupat este un lucru anevoios atunci când știm, pe de o parte, faptul că Dumnezeu este incognoscibil în Ființa Sa, iar, pe de altă parte, că El se face cunoscut tainic prin harul său dăruit celor ce se învrednicesc printr-o viață sfântă de primirea Lui. Așadar, dacă dogmatica nu o pricepem și sfințenia nu o atingem, cum oare am putea să avem o idee despre Dumnezeu, Maica Domnului sau despre Sfinți? Și mai mult cum să transformăm aceste idei din niște simple lecții de istorie în viață? Astfel, icoanele au rolul de a ne apropia pe noi de cei pe care îi vedem reprezentați²³. Este cert faptul că prin simțul văzului omul dobândește cea mai bună parte a cunoașterii. Nicio descriere a unui obiect, oricât de amplă ar fi, nu ne poate face să-l cunoaștem într-atât încât o face simpla lui vedere. Pentru a avea o relație de evlavie față de un sfânt este imperios necesar să ne simțim aproape de acesta, să putem simți că prezența lui este una reală, fapt care este înlesnit de vederea reprezentării lui iconografice. Astfel, în această relație nu este implicată doar mintea, la nivel cognitiv, ci și trupul prin văz. Aceste două aspecte sunt completate în spațiul liturgic de elementul olfactiv prin tămâie, mir și de elementul auditiv prin cântări. În acest fel, relația dintre om și arhetipul icoanei este întărită și la nivelul cunoașterii senzoriale, depășind astfel mult mai ușor bariera unei simple adeziuni cognitive.

4.3. ARGUMENTUL ESTETIC

Un alt temei practic este legat de arta frumosului²⁴. Este lesne de observat privind cultul liturgic faptul că se pune un mare accent pe fast. Acest lucru se poate urmări încă din Vechiul

²² *Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă vol. 3*, EIBMBOR, București, 2010, pp. 351-366.

²³ *Ibidem*, p. 362.

²⁴ Despre frumusețe, un studiu magistral este cel al lui PAUL EVDOCHIMOV, *Arta Icoanei o teologie a frumuseții*, trad. de Grigore Moga și Petru Moga, Meridiane, 1992, pp. 9-88.

Testament, atunci când Dumnezeu îi dă poruncă lui Moise să facă veșminte din materiale alese preoților, continuând apoi cu prescripții pentru obiectele de cult ale Cortului și mai târziu ale Templului, care toate erau din materiale de cea mai bună calitate²⁵. Așadar, nici locul unde se săvârșește cultul nu este trecut cu vederea, ci trebuie să îndeplinească și el câteva caracteristici. Aceasta, mai cu seamă, pentru că lui Dumnezeu I se cuvine tot ce este mai bun, mai frumos și mai curat, iar mai apoi pentru a crea un cadru vrednic de săvârșirea cultului divin. Astfel, cu ce anume s-ar putea împodobi într-un chip mai vrednic o Biserică decât cu chipurile acelor care și-au închinat întreaga viață lui Dumnezeu? Sfintele Icoane au, așadar, și acest rol estetic, de a împodobi Bisericile și casele credincioșilor pentru a crea o atmosferă prielnică rugăciunii și meditației, pentru a trasa, în tumultul acestei lumi, barierele unui cadru liturgic. Acea ruptură de nivel despre care vorbea Eliade²⁶ se materializează în creștinism prin spațiul liturgic, care este delimitat în chip formal de către Sfintele Icoane.

4.4. ARGUMENTUL EXORTATIV

Ducând mai departe argumentul estetic, putem descoperi un altul, și anume argumentul exortativ. Icoanele, spre deosebire de simplele portrete, nu sunt doar niște obiecte de artă, niște decorațiuni, ci ele sunt o punte de legătură către arhetipurile lor. Astfel, dacă avem în minte Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului, ascultarea desăvârșită a Maicii lui Dumnezeu, viețile neprihănite ale Sfinților, atunci la vederea icoanelor ne vom simți îndemnați să luăm exemplul acestora. Icoana Înfricoșatei Judecăți este un adevărat *memento mori*, icoana Maicii Domnului ne îndeamnă să răbdăm fără cârtire suferința, căci și prin inima Ei a trecut sabie, iar icoana Sfântului Mare Mucenic Dimitrie ne aduce aminte să stăm mereu neclintiți în a mărturisii dreapta credință. Așadar, sfintele icoane sunt pilde și îndemnuri la viață întru Dumnezeu, dovezi că sfințenia există și se poate atinge, dar și surse de nădejde în clipe grele.

5. CONCLUZII

Pentru a conchide, problematica care privește cultul icoanelor este una extrem de amplă. Discuțiile polemice referitoare la acest subiect au cunoscut o istorie îndelungată și anevoioasă. Contrar eforturilor de sute de ani pe care le-au întreprins nenumărați teologi de seamă, încă nu s-a ajuns la o perspectivă comună și o practică unitară cu privire la cultul sfințelor icoane în creștinism.

Cu toate aceste reticențe ce se materializează în refuzul diferitelor culte de tip protestant de a cinsti sfintele icoane, această practică a Bisericii este întru totul fundamentată, atât din punct de vedere biblic, cât și din punct de vedere dogmatic și practic.

Interdicția veterotestamentară referitoare la icoane trebuie înțeleasă în duhul pedagogic al Proniei divine. Decontextualizarea este o mare ispită când avem de a face cu subiecte atât de ample. Astfel, nu trebuie să pierdem din vedere predispoziția poporului iudeu de a cădea în idolatrie, în aceeași măsură în care nu trebuie să uităm că Întruparea, cea pe care se fundamentează icoanele, încă nu avusese loc. Totodată, nu trebuie să fim superficiali în ceea ce privește preceptele latreutice pe care Dumnezeu le dă lui Moise, cu luare-aminte fiind să întrevădem funcția pe care ar putea să o îndeplinească icoana în cult.

Odată ce introducem Întruparea în discuție, este necesar să ținem minte faptul că Hristos este icoana Tatălui și că pe această revelație învederată a lui Hristos se fundamentează reprezentarea Sa, iar prin deschiderea căii către îndumnezeire se potențează capacitatea sfinților de a-L reflecta pe Hristos, fapt care permite reprezentarea lor iconografică. De

²⁵ Pentru veșminte, a se vedea *Ieșirea* cap. 28, pentru altarul tămâierii *Ieșirea* cap. 30.

²⁶ MIRCEA, ELIADE, *Sacrul și Profanul*, trad. de Brândușa Prelipceanu, Humanitas, București, 2005, pp. 22-25.

asemenea, nu pot fi trecute cu vederea și amănuntele ce țin de Sfânta Tradiție cu privire la icoanele nefăcute de mână.

Pornind de la această piatră de temelie a Întrupării, putem mai apoi să observăm faptul că între icoană și arhetip există o legătură ființială ce face ca actul de venerare să treacă dinspre reprezentare înspre arhetip, punând astfel început unei relații a credinciosului cu Hristos și cu Sfinții Săi. Această relație este adâncită de existența reprezentării vizibile a persoanei-arhetip prin crearea sentimentului de reciprocitate și de prezență reală în viața credinciosului, fapt care este esențial astfel încât relația, pentru cel din urmă, să poată depăși bariera unei simple adeziuni cognitive.

BIBLIOGRAFIE

- CHADWICK, HENRY, *Răsăritul și Apusul: O istorie a scindării creștinătății*, trad. de Irina Bazon, Doxologia, Iași, 2016.
- DESPINESCU, ANTON, „Cultul icoanelor în Biserica Occidentului”, în *Cinstirea Sfințelor Icoane în Ortodoxie*, Trinitas, Mănăstirea Neamț, 2007.
- ELIADE, MIRCEA, *Sacral și Profanul*, trad. de Brândușa Prelipceanu, Humanitas, București, 2005.
- EVDOCHIMOV, PAUL, *Arta Icoanei – o teologie a frumuseții*, trad. de Grigore Moga și Petru Moga, Meridiane, 1992.
- GARLAND, LYNDA, *Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, AD 527–1204*, London and New York: Routledge, 1999.
- IOAN DAMASCHIN, SF., *Dogmatica*, trad. de D. Fecioru, Scripta, București, 1993.
- SCHMEMANN, ALEXANDER, *Euharistia. Taina Împărăției*, trad. de Pr. Boris Răduleanu, Sophia, București, 2012.
- STĂNILOAE, DUMITRU, *Teologia Dogmatică Ortodoxă vol. 1*, EIBMO, București, 2010.
- STĂNILOAE, DUMITRU, *Teologia Dogmatică Ortodoxă vol. 3*, EIBMO, București, 2010.
- TEODOR STUDITUL, SF., *Iisus Hristos prototip al Icoanei Sale*, trad. de Ioan Ică Jr., Deisis, Alba Iulia, 1994.

ABSTRACT

DUMITRU-ADRIAN CIUREA, *The Holy Icons and their bases – historical and theological landmarks on the cult of the icon –*

Contrary to the hundreds of years of efforts undertaken by countless theologians, a common perspective and a unitary practice regarding the worship of the holy icons in Christianity has not yet been reached. The Old Testament prohibition on icons must be understood in the pedagogical spirit of the Divine Providence. Thus, we must not lose sight of the predisposition of the Jewish people to fall into idolatry, to the same extent that we must not forget that, for them, the Incarnation, on which the icons are based, had not yet taken place. Starting from this cornerstone of the Incarnation, we can then observe that between the icon and the archetype there is an existential connection that makes the act of worship pass from representation to archetype, thus beginning a relationship of the believer with Christ and His saints.

KEYWORDS: *icon, archetype, relationship, synod, conflict*